

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st April 2020

Online Issue: Volume 9, Number 2, April 2020

10.25255/jss.2020.9.2.324.353<https://doi.org/>

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

Abdullah Hizam Fahid Al-Ajmi

Jurisprudence and its origins, University of Jordan, Jordan

abdullajmi@hotmail.com

Prof. Dr. Ridina Ibrahim Al-Rifai

Professor of Jurisprudence and its Fundamentals, Faculty of Sharia, University of Jordan, Jordan

Abstract:

The researcher has addressed in this study about the abuse of the right and its impact on the door of the banquet, there is no doubt that the door to the banquet is one of the important things that people use in their daily lives, and it is one of the most prominent ways of marriage, it is from this standpoint that the researcher has taken up this study and divided this study into two subjects and it falls Underneath are demands, as he discussed in the first topic a definition of arbitrariness and the right language and terminology, and mentioned evidence of arbitrariness from the Qur'an and Sunnah and the effects of the companions and legislative principles and legal rules, as well as the researcher mentioned the criteria of the theory of arbitrariness in the use of the right, and the part resulting from arbitrariness, and the second topic the researcher has touched the definition of the banquet in the language and convention, and mentioned the legality of the banquet and the ruling on its answer, and the researcher expressed the arbitrary use of the right in the banquet section.

This study concluded that what is meant by arbitrariness is to contradict the intent of the street to act legally authorized according to the original, and that the criteria for arbitrariness are divided into two parts, namely the subjective criterion and the objective criterion, and that the general standard that regulates the criteria: is the use of the right other than what is prescribed for it, and that Abuse of the right to enter the feast door

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords:

altaeasuf, alhaqu, alwaliamat

Citation:

Al-Ajmi, Abdullah Hizam Fahid; Al-Rifai, Ridina Ibrahim (2020); The abuse of the right and its impact on the door to the banquet; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.2, pp:324-353;
<https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.2.324.353>.

التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الوليمة

إعداد

عبدالله حزام فهيد العجمي

الفقه وأصوله / الجامعة الأردنية

أ.د. ردينا إبراهيم الرفاعي

أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة / الجامعة الأردنية

البريد الإلكتروني

المُلخَص

لقد تناول الباحث في هذه الدراسة عن التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الوليمة ، ولا شك بأن باب الوليمة من الأمور المهمة التي يستعملها الناس في حياتهم اليومية ، وهي من أبرز سبل النكاح ، فمن هذا المنطلق تناول الباحث هذه الدراسة وقسم هذه الدراسة الى مبحثين ويندرج تحتها مطالب ، حيث تطرق في المبحث الأول الى تعريف التعسف والحق لغة واصطلاحاً ، وذكر الأدلة على التعسف من القرآن والسنة وآثار الصحابة والأصول التشريعية والقواعد الشرعية ، وكذلك ذكر الباحث معايير نظرية التعسف في استعمال الحق ، والجزاء المترتب على التعسف ، وأما المبحث الثاني فقد تطرق الباحث الى تعريف الوليمة في اللغة والاصطلاح ، وذكر مشروعية الوليمة وحكم إجابتها ، وبين الباحث التعسف في استعمال الحق في باب الوليمة.

وقد خلصت هذه الدراسة الى أن المقصود من التعسف هو مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل، وأن معايير التعسف تنقسم الى قسمين وهما المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي، وأن المعيار العام الذي ينتظم المعايير : هو استعمال الحق في غير ما شرع له، وأن التعسف في استعمال الحق يدخل في باب الوليمة.

المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

لقد تطرق الباحثون الى التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الأحوال الشخصية وتم التفصيل فيها، ولم توجد دراسة سابقة تتحدث عن التعسف في استعمال الحق باب الوليمة، ولا شك بأن باب الوليمة من الأبواب المهمة التي يستخدمها جميع الناس في حياتهم اليومية وهي أبرز سبل النكاح، ولا شك بأن هناك تعسف في استعمال هذا الباب لم يتطرق اليه أحد، ومن هنا جعلت هذه الدراسة في التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الوليمة ، والله أسأل أن يكون هذا البحث نافعاً لطلبة العلم وخالصاً لوجهه - تعالى- .

مشكلة الدراسة:

أحرص في هذه الدراسة على الإجابة عن الإشكالات التالية :

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

1- ما معنا التعسف ؟ وما المقصود بالولاية ؟

2- ما معايير التعسف في استعمال الحق ؟

3- ما أثر التعسف في باب الولاية؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

1- محاولة تقديم عمل جاد يخدم المجتمع يبين أهمية الولاية، وأثر التعسف فيها.

2- تعزيز المكتبة ببحث في التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الولاية.

3- موضوع التعسف في استعمال الحق في باب الولاية من الموضوعات الهامة ، ذات

الصلة بواقع الناس في حياتهم اليومية ، حيث يسهم هذا الموضوع في بيان أصالة التشريع

الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان .

أهداف الدراسة:

1- بيان معنى بالتعسف والولاية.

2- بيان معايير التعسف في استعمال الحق.

3- بيان أثر التعسف في الولاية.

الدراسات السابقة:

1: التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية، للباحثة عبير ربحي القدومي، وهو كتاب وقع في 335 صفحة ، عرضت نظرية التعسف بصورة عامة ، وبحثت في العدول عن الخطبة ، وعضل الولي ، والمغالاة في المهور ، والنفقة ، والرضاع ، والحضانة ، والطلاق ، والولاية على المال ، والوصية ، والميراث .

والفرق بين بحثي وهذا البحث:

أن الباحثة بحثت في نظرية التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية، أما بحثي فهو متعلق بالتعسف في استعمال الحق وأثره في باب الولاية.

2: التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون للدكتور أحمد شليبيك، بحث محكم نشر في مجلة الشريعة والقانون، العدد الثامن والثلاثون، إبريل 2009م.

تناول هذا البحث دراسة موضوع التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة، وقد جعله الباحث في مقدمة وأربعة مباحث.

والفرق بين بحثي وهذا البحث :

تختلف دراستي عن هذا البحث في مجال الدراسة وحدودها، فدراستي تبحث في التعسف في استعمال الحق وأثره في باب الولاية، وبحث الدكتور شليبيك يبحث في قصد الإضرار وتحقيق المصلحة دون الالتفات إلى أبواب محددة من الفقه، وكذلك كان المسلك القانوني في البحث ظاهر بخلاف المسلك الفقهي الذي سيكون في دراستي.

منهج البحث:

أما بالنسبة للمنهج الذي سأتبعه في هذه الدراسة، هو المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي، وهو كالآتي:

أولاً : المنهج الاستقرائي : تتبع الجزئيات التي لها صلة بالموضوع من خلال استقراء كتب الفقهاء وماله علاقة بموضوعنا في المذاهب الفقهية المختلفة ، ثم جمعها ونسب الأقوال الى أصحابها مع ذكر أدلتهم والراجح منها ، وتصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ، ليسهل الحكم عليها ، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

ثانياً : المنهج التحليلي : وذلك بتحليل النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وتحليل أقوال الفقهاء من أجل التوصل الى الحق.

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة الى مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة :
المبحث الأول : التعسف في استعمال الحق ، مفهومه ، ودليله ، ومعايير ه ، والجزاء المترتب عليه.
المطلب الأول : تعريف التعسف والحق لغة واصطلاحاً.
الفرع الأول : تعريف التعسف لغة واصطلاحاً.
الفرع الثاني : تعريف الحق لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : الأدلة على التعسف.
الفرع الأول : الأدلة من القرآن الكريم
الفرع الثاني : الأدلة من السنة النبوية
الفرع الثالث : الأدلة من آثار الصحابة
الفرع الرابع : الأدلة من الأصول التشريعية والقواعد الفقهية
المطلب الثالث : معايير التعسف في استعمال الحق.
الفرع الأول : تعريف المعيار لغة واصطلاحاً.
الفرع الثاني : معايير التعسف في استعمال الحق.
المطلب الرابع : الجزاء المترتب على التعسف.
المبحث الثاني : تعريف الوليمة لغة واصطلاحاً ، ومشروعيتها ، وحكمها ، ومسائل التعسف في باب الوليمة.
المطلب الأول : تعريف الوليمة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : مشروعية الوليمة.
المطلب الثالث : حكم إجابة دعوة الوليمة لمن دعي إليها..
المطلب الرابع : مسائل التعسف في باب الوليمة.
الفرع الأول : مسألة الإلحاح في الدعوة للوليمة.
الفرع الثاني : الجلوس بعد تناول طعام الوليمة في بيت الداعي.
الفرع الثالث : دعوة المرء للوليمة على دعوة أخيه.
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج.
المبحث الأول : التعسف في استعمال الحق ، مفهومه ، ودليله ، ومعايير ه ، والجزاء المترتب عليه.

المطلب الأول : تعريف التعسف والحق لغة واصطلاحاً.

الفرع الأول : تعريف التعسف لغة واصطلاحاً.

1- التعسف لغة :

مأخوذة من العَسْف وهو في الأصل يأتي على عدة معاني لغوية من أبرزها :

أ- السير بغير هداية أو الأخذ على غير الطريق وكذلك العَسْفُ الإعتساف¹ ، وقيل

(العينو السينو الفاء) كما أتت تقار بليستندلعلنخير إنما هي كالخَيْرِ وقلة البصيرة².

ب- الظلم والجور ، فيقال : تعسّف فلان فلان إذا ركبها بالظلم لم يُصِفْه ، ورجل عسوف إذا كان ظولماً³.

¹ محمد بن مكرم بن منظور ، " لسان العرب " ، (ط1 ، بيروت ، دار صادر) ، 9 : 245.

² أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، " مقاييس اللغة " ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، (اتحاد الكتاب العربي) ، 4 :

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

ت- الشدة والغلظة : أعسف الرجل أَدْبَعِيْرَهُ نَفْسَالْمُؤْتُوأخذُ غلامَهُ بِعَمَلٍ شَدِيدٍ ، وعسفه تعسيفا أي : أتعبه.⁴

من خلال عرض المعاني اللغوية السابقة سوف نتطرق في هذا البحث الى المعنى الأول للتعسف وهو السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق المقصود ، وأيضا الى المعنى الثاني وهو الظلم والجور.

2- التعسف اصطلاحا :

لم يتطرق الفقهاء والأصوليون الاوائل لمفهوم التعسف لا لقصور في فهمهم ولا لقلّة مراجعهم ولكن لحدائثة هذا المفهوم ومعاصرته ، بل انهم عرفوا مصطلح التعسف بمصطلحات أخرى (كالاستعمال المذموم) عند الشاطبي⁵ ، وتارة عرفوها (بالمضارة) كما ورد عند ابن القيم⁶ ، وهذه المصطلحات تدل على أن الفقهاء القدامى تحدثوا عن محتوى ومضمون نظرية التعسف دون تسميتها بعينها.

أما الفقهاء المعاصرين فقد تعددت تعريفاتهم على معنى التعسف ، سأعرضها فيما يلي :

- 1- عرفها وهبة الزحيلي : هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي بالضرر بالغير.⁷ يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر التعسف على الإضرار بالغير بمعنى أن الإنسان لو أضر نفسه لا يعتبر متعسفاً على مفهوم الزحيلي، بل التعسف عنده يكون بالإضرار بالغير فقط وهذا المفهوم لا يستقيم ، لأن التعسف يكون بالإضرار بنفسه وبغيره كم سيأتي معنا.
- 2- وعرفها أحمد أبو سنة : هو تصرف الإنسان في حقه تصرفاً غير معتاد شرعاً.⁸ يؤخذ على هذا التعريف أنه جعل مناط التعسف هو التصرف غير المعتاد ، وهذا المفهوم لا يستقيم ، لأن التعسف يشمل التصرف المعتاد وغير المعتاد ، فقد يكون التصرف معتاداً ولكن النتيجة غير مشروعة ، والعكس قد يكون التعسف غير معتاد والنتيجة مشروعة ، فحينئذ يكون الارتباط الاساسي للتعسف هي غاية الحق والنتيجة المشروعة.⁹
- 3- وعرفها بلحاج العربي : إنحراف في مباشرة سلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق.¹⁰ يؤخذ على هذا التعريف أنه خرج عن نطاق التصرف في المباحات ولم يشملها ، مع أنه قد يحصل التعسف في استعمال المباحات.¹¹
- 4- وعرفها الدكتور فتحي الدريني : مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل.¹²

التعريف الراجح :

³ابن منظور، "لسان العرب"، 9: 245.

⁴ محمد بن محمد الزبيدي ، " تاج العروس " ، (دار الهداية) ، 24 : 159.

⁵ابراهيم بن موسى الشاطبي ، "الموافقات" ، (ط 1 ، السعودية ، دار ابن عفان) ، 3 : 507.

⁶انظر محمد الصفي ، "التعسف في العول على الخطبة" ، رسالة ماجستير ، (غزة ، الجامعة الإسلامية) ، 2017 ، 9.

⁷ وهبة الزحيلي ، "الفقه الإسلامي وأدلته" ، (ط 4 ، سوريا ، نشر دار الفكر) ، 9 : 498.

⁸أبو سنة أحمد فهمي ، " نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي " ، (موقع آفاق الشريعة ، الألوكة)

، 2008/5/16.

⁹فتحي الدريني ، "نظرية التعسف في استعمال الحق" ، (ط 3 ، بيروت ، نشر مؤسسة الرسالة) ، 89.

¹⁰بلحاج العربي ، "النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري" ، (الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية) ،

2 : 110.

¹¹د.نبيل المغايرة ، د.منصور مقدادي ، "المعايير الذاتية للتعسف في استعمال الحق" ، (نشر معالم القرآن والسنة ،

السنة السابعة ، العدد الثامن ، 2012) ، 11.

¹²فتحي الدريني ، "نظرية التعسف في استعمال الحق" ، 91.

من خلال عرض التعاريف السابقة والنظر فيها يتبين أن تعريف الدريني (مناقضة قصد الشار عفيتصر فمأذون في هشر عأ بحسبالأصل) هو الراجح ، لأنه وضع معيار دقيق لضبط كون الفعل تعسفاً، وهو مناقضة قصد الشارع ، ولأنه بهذا الضابط أو المعيار يكون ملماً لحالات التعسف التي قد يكون باستعمال الحق مباشرة أو بمأل هذا التصرف¹³.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحيللتعسف :

التعسف في معناه اللغوي يدور حول السير بغير هداية أو الأخذ على غير الطريق ، وكذلك الظلم والجور ، وهذه المعاني هي التي تحوم حولها المعنى الإصطلاحى ، فالعلاقة إذأ تلتقي من جميع الجوانب بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحى .

الفرع الثاني : تعريف الحق لغة واصطلاحاً.

1- الحق لغة :

للحق عدة معاني في معاجم اللغة ومن أبرزها :

- أ- الحاء والقاف أصلواحد، وهو يدل على إكحام الشيء وصحته، فالحقُّ نقيضُ الباطل¹⁴.
- ب- حقاً لأمر يجرى بحقِّه أو حقواً: (صارَ حقاً وثبت) ¹⁵، ومنه قوله تعالى "وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ"¹⁶ ، أي وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر¹⁷.
- ج- (الحق) اسم من أسماء نعت العالو الثابت بلا شك¹⁸ ، قال تعالى "ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ"¹⁹، أي الثابت الدائم²⁰.

يتضح لنا بعد عرض المعاني اللغوية للحق ، أن معنى الحق يدور حول فلك الوجوب والثبوت ، وأنه يدل على إكحام الشيء وصحته ، فهو نقيض الباطل.

2- الحق اصطلاحاً :

في الحقيقة أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يعتنوا بوضع تعريف محدد ومعين للحق مع كثرة استعمالهم وإسهابهم في الكلام عنه ، وذلك يرجع الى أنهم رأو بأن معنى الحق واضحاً كوضوح الشمس في رابعة النهار فأستغنوا عن التعريف عنه²¹. ولا يعني ذلك أنهم لم يحاولوا تعريف الحق ، بل بعضهم من الفقهاء القدامي والمحدثين حاولوا تعريفه ، وسنذكرها كالاتي :

تعريف الحق عند الفقهاء القدامى :

1- عرفه العيني : هو ما يستحقها الرجل²².

¹³ مريم غماري ، "التعسف في استعمال حق الوصية في القانون الجزائري" ، رسالة ماجستير ، (الجزائر ، جامعة محمد بو ضياف) ، 10-11 .

¹⁴ أحمد بن فارس ، "معجم مقاييس اللغة" ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، (نشر دار الفكر) ، 2 : 15 .

¹⁵ ابن منظور ، "لسان العرب" 10 : 49 .

¹⁶ سورة الزمر ، الآية : 71 .

¹⁷ محمد بن جرير الطبري ، "جامع البيان في تأويل القرآن" ، تحقيق : أحمد شاكر ، (ط 1 ، نشر مؤسسة الرسالة) ، 21 : 337 .

¹⁸ إبراهيم مصطفى وآخرون ، "المعجم الوسيط" ، تحقيق : مجمع اللغة العربية ، (نشر دار الدعوة) ، 1 : 188 .

¹⁹ سورة الأنعام ، الآية : 62 .

²⁰ جلال المحلى ، وجلال السيوطي ، "تفسير الجلالين" ، (ط 1 ، القاهرة ، نشر دار الحديث) 1 : 271 .

²¹ علي الخفيف ، "الحق والذمة" ، (القاهرة ، نشر دار الفكر العربي) ، 56 .

²² العيني ، محمود بن أحمد العيني ، "البنابة شرح الهداية" ، (ط 1 ، بيروت ، لبنان ، نشر دار الكتب العلمية) ، 8 : 301 .

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

يؤخذ على هذا التعريف أنه ليس جامعاً ولا مانعاً ، وذلك لاقتصره على حقوق الانسان فقط ، فلم يشمل حقوق الله – تعالى- ، ويتبين أيضاً من خلال هذا التعريف أنهم رأوا معنى الحق واضحاً جلياً ، فلم يخرجوا عن التعريفات اللغوية .²³

تعريف الحق عند الفقهاء المحدثون :

1- عرفه الزرقا : الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً .²⁴
فالحق تارة يتضمن سلطة وتارة تكليفاً ، فالحق في السلطة لشخص على شخص كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته ، وحق التكليف كحق البائع في طلب الثمن من المشتري ، فإنه تكليف للمشتري لمصلحة البائع.²⁵

2- عرفه الدريني : الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء ، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة.²⁶

ميز الدكتور الدريني بين الحق وغايته في هذا التعريف ، فالحق ليس هو المصلحة ، بل وسيلة إليها ، وكذلك تعريف الدريني جامع يشمل حقوق الله تعالى ، وحقوق الأشخاص بنوعها : العينية والشخصية.²⁷

المطلب الثاني : الأدلة على التعسف من القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة .

الفرع الأول : الأدلة من القرآن الكريم .

لاشك أن الأدلة من القرآن على التعسف كثيرة ، وسنذكر بعضها كالاتي :

1- قوله تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ " .²⁸

وجه الدلالة :

تدل الآية الكريمة أن للزوجة عند التطلاق الحق في السكن في بيت الزوج أثناء العدة ، ومقصد الشارع الحكيم من سكنى الزوجين مع بعضهما البعض محاولة إرجاع الحياة الزوجية الى ما كانت عليه من الألفة والمحبة والصفاء والمودة بين الزوجين ، ولكن إذا استعمل الزوج حقه في غير ما شرع له ليضيق على الزوجة ويخرجها من بيت الزوجية كان متعسفا في استعمال هذا الحق ، لأن قوله تعالى (وَلَا تُضَارُوهُنَّ)
أي لاتستعملوا معهنالضرار فيالسكنبلُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّفتلجئوهنإلىالخروجبشغلامكانوا بإسكانمنالبردنالسكند معه .²⁹

الفرع الثاني : الأدلة من السنة النبوية .

لقد وردت أحاديث كثيرة تدل على العسف في استعمال الحق ، نذكر منها الآتي :

²³ انظر بدر الدين أحمد عماري ، " نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاطبي " ، (ط 1 ، بيروت ، لبنان ، نشر دار ابن حزم) ، 79 .

²⁴ مصطفى أحمد الزرقا ، " المدخل الى نظرية الألتزام العامة في الفقه الإسلامي " ، (ط 1 ، دمشق ، نشر دار القلم) ، 19 .

²⁵ المرجع السابق ، 19-20 .

²⁶ الدكتور فحفي الدريني ، " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده " ، (ط 3 ، بيروت ، نشر مؤسسة الرسالة ، ، 193 .

²⁷ المرجع السابق ، 195-196 .

²⁸ سورة الطلاق ، الآية : 6 .

²⁹ محمود الألوسي ، " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم " ، تحقيق : علي عطية ، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية) ، 14 : 334 ، ودنبيل المغايرة ، ودمنصور مقدادي ، " المعايير الذاتية للتعسف في استعمال الحق " ، (مجلة معالم القرآن والسنة ، السنة السابعة ، العدد الثامن ، 2012) ، 23 .

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِبَادٍ".³⁰
وجه الدلالة :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر لباد ، وعلّة هذا النهي أن يبيع الحاضر لباد هو أن الحاضر لديه معرفة ودراية بأسعار السوق فمن خلال هذه المعرفة والدراية يستقصع الحاضر ينفلأ يكون لهم مفذلكر بح، وإذا باعهما لأعرابي اي الحاضر ينعلنغر تهو جهل بأسعار الأسواق بعلبيها الحاضرون، فمن هذا المنطلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلبينا لأعرابو الحاضر ينفلأ يبيع³¹ ، ولا شك أن مزاوله البيع من المباحات في الشريعة الإسلامية ، لكنها مقيدة بعدم إلحاق الضرر بالآخرين ، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا استعمل حق البيع وهو حق خالص له ولكن ترتب على هذا البيع ضرر للآخرين هنا يعتبر متعسفاً في استعمال الحق فيحرم حينئذ هذا التعسف.³²

الفرع الثالث : الأدلة من آثار الصحابة.

لاشكناً الأدلة من آثار الصحابة علنا التعسف كثيرة، وسنذكر بعضها كالاتي :

1 -

رويعمر وبنحبيب الماز نيعنا أبيها أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا³³ له من العريض³⁴ فأراد أن يبيع به فيأمره ضم محمد بن سلمة فأبى محمد فقال للضحاك لم تمنعني هو لك منفعة تشر بيه أو لا وأخر أو لا يضر كفاً بكم فكم في الضحاكهم ربنا الخطأ بقدها عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلب سبيلها فقال محمد لا فقال عمر لم تمنعنا كما ينفعه هو لك نافع تسقيبها أو لا وأخر أو لا يضر كفاً للمحمد لا والله فقال عمر والله لم ينهولو عليه بكنك فأمره عمر أن يبيع به ففجع بالضحاك.³⁵

وجه الدلالة :

يدل هذا الأثر على أن قضاء عمر رضي الله عنه جاء بناء على حقوق الإرتفاق وثبوتها لأصحاب الاراضي الزراعية المجاورة ، وأنه من حق الجار على جاره تمكينه من مرور الماء في أرضه ما لم يلحق ضرر واضح وبين بالجار ، لا سيما إذا كان من وراء مرور هذا الماء منفعة له ولجاره ، فإذا امتنع الجار من مرور ماء جاره مع شدة احتياجه إليه دون ضرر يلحقه بل بوجود منفعة له ولجاره اعتبر متعسفاً في استعمال الحق بل من اعلى مراتب التعسف فحينئذ يحرم هذا التعسف.³⁶

الفرع الرابع : الأدلة من الأصول التشريعية والقواعد الفقهية.

1 - أصل النظر في المآلات :

يقول الشاطبي: إن النظر فيما لاتألف أفعالاً معتبر مقصود شرعاً سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، ومعنى ذلك أن المجتهد لا يحكم على أفعال المكلفين الصادره منهم إلا بعد نظره الى مآل هذه الأفعال، مشرو وعالمصلحة فيها تستجلب، أو لمفسدة تندرأ، ولكنهما العالخلافاً مقاصد فيه، وقد يكون غير مشرو وعلم

³⁰ محمد البخاري ، الجامع الصحيح ، باب الطيب للجمعة ، تحقيق : محمد زهير ، (نشر دار طوق النجاة) ، حديث رقم (2151) ، 5 ، 380.

³¹ ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك ، شرح صحيح البخاري ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ، تحقيق : ياسر بن إبراهيم ، (الرياض ، نشر دار الرشد) ، 6 : 285.

³² فتحي الدريني ، التعسف في استعمال الحق ، 144، 145 ، وانظر محمد الصفدي ، التعسف في العدول عن الخطبة ، (رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2017) ، 37.

³³ الخليلج : نهر يقطع من النهر الأعظم إلى موضعين تنفع به فيهما ، الزبيدي ، "تاج العروس" ، 5 : 531.

³⁴ العريض : وادبالمدينة تبها موالأهلها ، ابن منظور ، "لسان العرب" ، 7 : 165.

³⁵ مالك بن أنس ، "الموطأ" ، باب القضاء في المرفق ، تحقيق : محمد الأعظمي ، (ط1 ، نشر مؤسسة زايد آل نهيان ، حديث رقم (2761) ، 4 : 1080.

³⁶ فتحي الدريني ، "التعسف في استعمال الحق" ، 159-160-161.

وقد قسم الإمام ابن القيم الجوزية الذرائع الى أربعة أقسام ، وهي كالآتي :⁴⁵
أ - أن يكون الفعل موضوعاً للإفشاء الى مفسدة ، ومثال ذلك : شرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر ؛ فهذا فعل موضوع الى مفسدة مفضية لهذا المفسد وليس لها ظاهر غير ها .
ب - أن يكون الفعل موضوعاً للإفشاء بإمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم بقصده ؛ ومثال ذلك : كمن يعقد النكاح قاصداً بها التحليل .
ج - أن يكون الفعل موضوعاً للإفشاء بإمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم بغير قصد منه ، ومفسدتها أرحم منصلحتها ، ومثال ذلك : كمن يسأر بابالمشركين يبيننا أظهرهم .

د - أن يكون الفعل موضوعاً للإفشاء الى المباح ، وقد تفضي الى المفسدة ولكن مصلحتها أرحم من مفسدتها ، ومثال ذلك : كالنظر الى المخطوبة.⁴⁶
وقد لاحظ الدكتور فتحي الدريني على الإمام ابن القيم في القسم الأول أنه خلط بين الذرائع الموصلة الى المفسد ، وبين المفسد في ذاتها ، وعلل ذلك أن مثال ابن القيم في شرب الخمر ليست من الذرائع في شيء ، وإنما هي محرمة لذاتها تحريم مقاصد ، لا تحريم وسائل ، فأيرادها في قسم الذرائع ليست في محلها.⁴⁷
الأدلة على مشروعية سد الذرائع :
1 - قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
48 .

وجه الدلالة :

نهى الله تعالى عن قولنا راعينا لاشتمالها على مفسدة ، وذلك لاننا المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم راعينا رسول الله ، واليهود كانوا هم كلمة عبرانية يتسابقون بها تشبه هذا الكلمة وهي « راعينا » ومعناها « اسمعنا سمعت » كما صرح بذلك في سورة النساء " وَيَقُولُوا نَسْمَعُ نَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُوا مَسْمُوعُوا رَاعِنَا"⁴⁹ فإن الجميع كأنهم متقاربه فلما سمعوا المسلمون يقولون « راعينا » افتراضاً وهو خاطبوا بها الرسول وهم يعنون بالمسبة ، فنهى المؤمنون عنها وأمروا بالفضة أخربوها أنظرونا
50 .

صلة سد الذرائع بنظرية التعسف :

إن مبدأ سد الذرائع قائم على دفع ضرر متوقع ، وذلك بتحريم التسبب فيه ، والمنع من ممارسته قبل وقوعه ، وهذا هو الدور الوقائي الذي تقوم به نظرية التعسف ، إذ تمنع صاحب الحق من ممارسته حقه على نحو تعسفي ، توفيقاً من وقوع الضرر ، أو الإنحراف عن غاية الحق ، وحال

⁴⁴ الشاطبي ، " الاعتصام " ، (نشر دار المكتبة التجارية) ، 1 : 104 .

⁴⁵ ابن القيم محمد بن أبي بكر ، " إعلام الموقعين عن رب العالمين " ، تحقيق : محمد عبدالسلام ، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية) ، 3 : 109 .

⁴⁶ ابن القيم ، " إعلام الموقعين " ، 3 : 109-110 .

⁴⁷ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 179 .

⁴⁸ سورة البقرة ، الآية : 104 .

⁴⁹ سورة النساء ، الآية : 46 .

⁵⁰ الحسن بن محمد النيسابوري ، " غرائب القرآن وغائب القرآن " ، تحقيق : زكريا عميرات ، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية) ، 1 ، 354 .

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

وقوع الضرر فعلاً ، تترتب المسؤولية والجزاء على هذا الاستعمال التعسفي حتى لا تستمر فيما بعد وهذه دلالة واضحة على حرمة التعسف.⁵¹

المطلب الثالث : معايير نظرية التعسف .

الفرع الأول : تعريف المعيار لغة واصطلاحاً .

قبل أن نبدأ بتفصيل معايير نظرية التعسف لأبد أن نعرف معنى المعيار في اللغة والإصطلاح، وهو كالاتي :

المعيار لغة :

عبر الدينار وازن بها آخر ،

وعبر الميزان والمكيال عاور هماو عاير عاير بينهما معاير ةو عيار اقدر هماو نظر ما بينهما ، والمعيار من المكيال معاير ، وقال الليث⁵² :

العيار ما عايرت به المكيال العيار صحيح تاموا افتقوا لعيارت بها يسويتهو هو العيار والمعيار.⁵³

وجاء في المعجم الوسيط : (المعيار) من الخيال الذي يحيد عن الطريق ركبته .⁵⁴

نلاحظ على ما تقدم من التعريفات اللغوية أن معنى المعيار يدور حول الدقة والضبط ووزن الأمور على حقيقتها دون حياء أو نقص .⁵⁵

المعيار اصطلاحاً :

هي الضوابط التي يعرف بواسطتها توفر الوصف التعسفي عند استعمال الحق ، والتي تفصح بمجموعها عن حقيقة النظرية.⁵⁶

من خلال التعريف السابق يتبين لنا أهمية المعيار وذلك في ضبط الفعل التعسفي ، وأيضاً تحديد ماهية هذا الفعل ، هل هو مشروع أم غير مشروع ، وهذا كله ينصب في مصلحة السلطة القضائية والتنفيذية وذلك في إثبات الحكم في مسائل النزاع على أسس ثابتة، فإذا أثبت الحكم على أسس ثابتة أستقر القضاء وإذا أستقر القضاء تحقق العدل بين الناس .⁵⁷

الفرع الثاني : معايير نظرية التعسف .

إن نظرية التعسف في الفقه الإسلامي تجمع بين معيارين رئيسيين ، وهما كالاتي :

أولاً : المعيار الذاتي أو الشخصي : هذا المعيار يستوجب النظر في العوامل النفسية التي حركت إرادة صاحب الحق الى التصرف بحقه ، من قصد الإضرار ، أو الدافع الى تحقيق مصالح غير مشروعة هي على النقيض من مقصود الشارع.⁵⁸

⁵¹فتحي الدريني ، "التعسف في استعمال الحق" ، 196 .

⁵² هو الليث بن المظفر، وقيل الليث بن رافع بن نصر بن سيار، كان بارعا في الأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو، وكان كاتباً للبرامكة، وقيل إنه الذي صنع كتاب العين ونحله الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه ، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، " بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة " ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (لبنان ، نشر المكتبة العصرية) ، 2 ، 270 ، وقال الأزهري : كان الليث بن المظفر رجلاً صالحاً ، ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب (العين) ، فأحب الليث أن ينفق الكتاب كله ، فمسلسلنا الخليل ، " تهذيب اللغة " ، 1 : 25 .

⁵³ ابن منظور ، " لسان العرب " ، 4 : 620 ، والزبيدي ، " تاج العروس " ، 13 : 165 ، " وتهذيب اللغة " ، 3 :

107 .

⁵⁴ المعجم الوسيط " ، 2 : 639 .

⁵⁵ أنظر د. المغايرة ، ود. مقادي ، " المعايير الذاتية للتعسف في استعمال الحق " ، 12 ، ود. جميلة الرفاعي ، التعسف في استعمال الحق ، (مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد العشرون ، العدد الثالث) ، 2005 ، 238 .

⁵⁶ سعيد أمجد الزهاوي ، " التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون " ، (ط 1 ، القاهرة ، نشر دار الإتحاد العربي) ، 180 .

⁵⁷ أنظر محمد الصفدي ، " التعسف في العدول عن الخطبة " ، 81 .

⁵⁸ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 231 ، وعبيد القدومي ، " التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، (رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، نشر دار المنظومة) ، 28 .

ثانياً : المعيار المادي أو الموضوعي : يعتمد هذا المعيار ضابط الموازنة بين ما يجنيه صاحب الحق من نفع ، وما يلزم عن ذلك من مفسدة ، ووسيلته في ذلك الموازنة ، فإذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها منع الفعل .⁵⁹
المعيار الأول : المعيار الذاتي وهو ذو شقين :

1- تمحض قصد الإضرار⁶⁰ بالغير.⁶¹

إن هذا المعيار هو أقدم معايير التعسف وأصلها ، بدليل وجوده في الشرائع القديمة ، ومجافاته لمبادئ الأخلاق ظاهرة⁶² ، والمقصود من تمحض قصد الإضرار هو توجيه الإرادة نحو غاية الإضرار بالآخرين حتى لا تتوفر نية أخرى سوى الإضرار ، أو يكون الإضرار غاية راجحة قياساً بنية نفع النفس التافهة والتي لا تصلح لأن تقارن بالأولى ، مما يدل على أن القصد مؤثر في مشروعية التصرف أو عدم مشروعيته ، إذ المعتبر في العقود مقاصدها التي تؤول إليها.⁶³
وقد قال الشاطبي :

كل منابتغيفيتكاليبالشريعة غير ماشر عتله؛فقدناقض

الشريعة، وكلماناناقضها، فعملهفيالمناقضباطل، فمنابتغيفياتكاليماالمتشرعله، فعملهباطل،

أمانالعملالمناقضباطل، فظاهر، فإن

المشروعائنامواضعلتتحصيلالمصالحودراءالمفاسد، فإذاخولفتلميكنتفيلكالأفعالالتبخولفبهاجلبمصالحته لادراءمفسدة.⁶⁴

وبناء على ما سبق فإن القصد الى الإضرار بالغير ممنوع في الشريعة ، فيمنع الفعل الذي اتخذ وسيلة للتعبير عنه أو لتحقيقه ، لأنه يتنافى وأغراض الشارع من أصل تشريعه للحقوق.⁶⁵

أصل معيار تمحض قصد الإضرار :

1- حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " .⁶⁶

وجه الدلالة : أنالضرر نفسهمنتفيلالشرعواإدخالالضرربغيرحقكذلك .⁶⁷

⁵⁹فتحي الدريني،"التعسفياستعمالالحق"، 231 ، وعبيرالقدمي ،" التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 29 .

⁶⁰الضرر لغة : هو ضد النفع والمضرة بخلاف المنفعة ،

وقيلالضرر ماتضرربصاحبكوتنتفعأنتبه،والضرر أنتضررهمغير أنتنتفع ،ابن منظور،" لسان العرب " ، 4 : 442 ، وقيل الضرر : الضيق العلةتتعدعنهادونحوهلقوله تعالى" لا يَسْتَوِي الْقَاعُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ " سورة

النساء ، الآية : 95 ، المعجم الوسيط ، 1 : 538 ،

الضرر اصطلاحاً : عرفه ابن العربي :

أنالضرر هو الأمانالذيلا نفعفيهوإزهاوإيربيعليه،وهونقيضالنفع،وهوالذيلاضررفيه ، ابن العربي محمد بن عبد الله الأندلسي ،" أحكام القرآن " ، (نشر دار الكتب العلمية) ، 1 : 100 ، وعرفه موافي : الضرر هو الإخلال بمصلحة

مشروعة للنفس أو الغير تعدياً ، أو تعسفاً ، أو إهمالاً ، د.أحمد موافي ، " الضرر في الفقه الإسلامي " ، (ط 1 ، السعودية ، نشر دار ابن عفان) ، 1 : 97 .

⁶¹فتحي الدريني،"التعسفياستعمالالحق"، 231 ، وعيسوي أحمد ، " نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي " ، (مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، نشر جامعة عين شمس ، كلية الحقوق) ، 41 .

⁶²فتحي الدريني،"التعسفياستعمالالحق"، 231، 232 .

⁶³عبيرالقدمي ،" التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 29-30 .

⁶⁴الشاطبي ،" الموافقات " ، 3 : 27-28 .

⁶⁵فتحي الدريني ،" التعسف في استعمال الحق " ، 232 .

⁶⁶ابن ماجه محمد القزويني ،" سنن ابن ماجه " ، باب من بني في حقه ما يضر جاره ، تحقيق : محمد عبد الباقي ، (بيروت ، نشر دار الفكر) ، حديث رقم(2341) ، 2 : 784 ، قال الألباني حديث صحيح ، الألباني ، محمد الألباني ، إرواء الغليل ، (ط 2، بيروت ، نشر المكتب الإسلامي) ، 7 : 44 ..

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

هذا ويشترط لتحقيق معيار تمحض قصد الإضرار شرطان أساسيان ، وهما :

- 1- أن يقصد صاحب الحق بفعله إلحاق الضرر بالغير.
- 2- أن يتمحض قصده لذلك بحيث لا يصحبه قصد إلى شيء آخر من وراء هذا الفعل ، كالقصد إلى تحقيق منفعة ولو ضئيلة منه ، وبناء على ذلك إذا صحب قصد الإضرار بالغير قصد تحصيل منفعة ما ولو تافهة لم يكن الفعل محكوماً بهذا المعيار.⁶⁸

الشق الثاني من المعيار الذاتي هو :

2_ الباعث غير المشروع.

المقصود بالباعث غير المشروع : هو استعمال الحق في غير المصلحة⁶⁹ التي من أجلها شرع ، وهو تعسف لأن قصد صاحب الحق في العمل مضاد لقصد الشارع في التشريع ، ولا شك أن معاندة قصد الشارع عيناً باطلة.⁷⁰

أو هو تحقيق مصالح غير مشروعة احتيالياً على إهدار المصالح المشروعة ، باتخاذ الحق وسيلة إلى ذلك ، وهذا يتحقق في الباعث أو الدافع إلى التصرف.⁷¹ وهو تعسف ، لأنه اتخاذ أمر ظاهر الجواز ، لإبطال حكم شرعي ، فمأل العمل بالحيلة – خرم قواعد الشريعة.⁷²

قال الشاطبي :

الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها ،

وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها ، وهي المصالح التي نشرعت لأجلها ؛ فالذي يعمل من ذلك لغير هذا الوضع ، فليس علو ضعا لمشروعات.⁷³

يتضح لنا من خلال كلام الشاطبي أن الأعمال لم تقصد لأنفسها فحسب ، وإنما قصد بها أمور أخرى من أجلها شرعت المصالح ، فلا بد أن يكون العمل موافق لقصد الشارع. ولا خلاف بين العلماء في أن الباعث غير المشروع إذا أسفر عنه التعبير الصريح في صلب العقد يبطله ، لاقتراحه بشرط محظور محرم ، وأما إذا لم يتضمنه التعبير ، ولم يمكن استخلاصه من طبيعة محل العقد ضمناً ، ففي الاعتداد به خلاف بين الفقهاء.⁷⁴

مثال على معيار الباعث غير المشروع :

الولاية على النفس :

جاء في المدونة :

⁶⁷ ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي ، " جامع العلوم والحكم " ، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار المعرفة) ، 1 ، 304.

⁶⁸ عيسوي ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 92 ، وعبير القوم ، " التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 30.

⁶⁹ المصلحة لغة : مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد ، والاستصلاح نقيض الاستفساد ، وأصل حالشيء بعد فسادها قامه ، ابن منظور ، " لسان العرب " ، 2 : 516 ، و محمد بن أبي الرازي ، " مختار الصحاح " ، نشر مكتبة لبنان ، بيروت) ، 1 ج 375 ،

المصلحة اصطلاحاً : عرفها الإمام الغزالي : هو المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، نفسهم ، عقولهم ، نسلهم ، وأموالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوتها أصوله هو مفسد ، ودفعها مصلحة ، الغزالي ، محمد الغزالي ، المستصفي في علم الأصول ، تحقيق : محمد عبدالسلام ، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية) ، 1 : 174.

⁷⁰ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 240.

⁷¹ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 278.

⁷² المرجع نفسه ، 246.

⁷³ الشاطبي ، الموافقات ، 3 : 120 - 121.

⁷⁴ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 203-204 ، والزحيلي ، " الفقه الإسلامي وأدلته " ، 4 : 187.

أرأيت أيا ذوا وجال الصغيرة أو هاباً قلمن مهر مثلها أيجوز ذلك عليها فيقول مالك؟ قال: سمعتمالك ايقول يجوز عليها إنكاحاً لأب، فأرأيتها إنزوجهما الأبيأ قلمن مهر مثلها أو بأكثر فإن ذلك جائز إذا كان إنماز وجهها علو وجهها النظر لها ، قال ابن القاسم : فأرأيتها إنكاحاً لأبياًها جائز عليها إلا أنياً تيمناً ذلك ضرر فيمنع من ذلك⁷⁵ . نستفيد من هذا المثال أن حق الولاية على النفس ، ولو للأب ، يجب أن يمارس على وجه النظر والمصلحة لها ، حتى إذا استعمل على وجه لا يحقق ذلك ، كان متعسفاً في استعمال حقه⁷⁶ .

المعيار الثاني ، الموضوعي ، وله ثلاثة معايير :

المعيار الأول : الاختلال البين في توازن المصالح ، أو انعدام التناسب⁷⁷ .

لقد وسعت الشريعة الإسلامية من نطاق معايير نظرية التعسف الى حد لم يعرف له نظير في التشريعات الأخرى ، قديمها وحديثها ، فلم تقتصر على معيار واحد فحسب ، بل أقرت الى ذلك معيار التوازن أو التناسب بين المصالح المتعارضة الذي يقتضيه مبدأ العدل المطلق في الفقه الإسلامي ، وبناء على ذلك فإن استعمال الحق على وجه يخل بهذا التوازن ، بأن يجعل التفاوت بين المصلحة التي يبتغيها صاحب الحق ، والمفسدة التي تترتب على ذلك شاسعا ، يصبح غير مشروع سواء أكانت المفسدة اللازمة عن ذلك لاحقة بالفرد أم بالمجتمع ، أو بالمصلحة العامة⁷⁸ .

المعيار الثاني : الضرر الفاحش⁷⁹ .

الضرر قد يكون مألوماً فهذا لا بد من تحمله والتسامح فيه ، أما الضرر الفاحش فهو ممنوع . والضرر الفاحش :

قد يكون مادياً : كالدخان الكثيف .

أو معنوياً : كالإشراف على مقر النساء في الدار المجاورة⁸⁰ .

المعيار الثالث : تعارض المصلحة العامة مع الخاصة⁸¹ .

فاستعمال الحق الذي يؤدي الى الضرر العام ممنوع لأنه تعسف ، كما في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ، وكما في الاحتكار في ظرف يؤدي الى ضرر عام .

المطلب الرابع : جزاء التعسف في استعمال الحق .

تقرر الشريعة أربعة أنواع من الجزاء على التعسف :

الجزاء العيني :

الجزاء المترتب على التعسف في التصرفات القولية :

⁷⁵ مالك بن أنس بن عامر الأصبحي ، " المدونة " ، (ط 1 ، نشر دار الكتب العلمية) ، 2 : 100 .

⁷⁶ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 241 .

⁷⁷ يطلق البعض على هذا المعيار اصطلاح : اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة ، كما جاء عند القدومي ، " التعسف في استعمال الأحوال الشخصية " ، 34 ، والبعض الآخر يطلق على هذا المعيار اصطلاح : عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يجيق بالغير ، كما جاء عند عيسوي ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 98 ، أما الدريني فقد أطلق على هذا المعيار اصطلاح : الإختلال البين في توازن المصالح أو انعدام التناسب ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 251 .

ومما يؤيد هذا المعيار عدد من القواعد الفقهية مثل قاعدة : (الضرر الأشديز بالآخف) ، وذلك بما لو كان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر ؛ فإن الأشديز بالآخف ، وقاعدة : (درء المفساد أو لئمنجلب المصالح) ، فإذا تعارضت مفسدة ومصلة تقدم مفسدة غالباً ؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيئات أشد من اعتناءها بالمأمورات ، هذا إن كانت المفسدة راجحة ، أما إن كانت المفسدة التي تلحق الغير من خلال استعمال الحق تافهة بحيث لا تتناسب مع المصلحة التي يراد جلبها تقدم جلب المصلحة ، ابن نجيم ، " الأشباه والنظائر " ، 1 : 75-78 ، وعبيد القدومي ، " التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 34-35 .

⁷⁸ فتحي الدريني ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 251-252 .

⁷⁹ الدريني ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 256 ، وعيسوي ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 45 .

⁸⁰ فتحي الدريني ، " نظرية التعسف في استعمال الحق " ، 258 .

⁸¹ المرجع السابق ، 266 .

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

- قد يكون بإبطال ذات التصرف ، لمنع ترتيب آثاره عليه ، ككناح التحليل أو بيع العينة أو وصية الضرار.
 - وقد يكون بإجبار الممتنع عن استعمال حقه كما في المحتكر ، فإنه يجبر على البيع بثمن المثل ، وإجبار الولي على تزويج المولى عليها من الكفاء إذا عضلها عن التزويج.
 - أو يكون بسلب الحق من صاحبه ، كما في سلب الولاية من الولي.
- الجزاء المترتب على التعسف في التصرفات الفعلية :
- قد يكون بالمنع من مباشرة سبب الضرر قبل الوقوع أو إزالته أو قطع السبب بعد الوقوع.
- وقد يكون بمنع صاحب الحق من استعمال حقه فعلاً.⁸²

الجزاء المالي :

إذا وقع الضرر المادي ، وجب على المتسبب إزالته.

فإن لم يتمكن من إزالته وجب التعويض المالي العادل.⁸³

-2- الجزاء التعزيري :

وهو في كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر من الشرع.

وهو موكول لولي الأمر.⁸⁴

-3- الجزاء الأخروي :

يترتب على قصد الإضرار أو التحايل على قواعد الشرع : إثم ، والجزاء الأخروي أبقى وأعظم من الجزاء الدنيوي ، لما له من أثر بالغ في توجيه النفوس ، الى ضرورة العمل بأحكام الشريعة ، وأتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.⁸⁵

المبحث الثاني : تعريف الوليمة لغة واصطلاحاً ، ومشروعيتها ، وحكمها ، ومسائل التعسف في باب الوليمة.

المطلب الأول : الوليمة لغة واصطلاحاً.

الوليمة لغة :

اسم لكل طعام يتخذ لجمع ، وقال ابن فارس هي طعام العرس.⁸⁶

وقيل الوليمة : طعام العرس والإملاك ، وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره.⁸⁷

وجاء في تاج العروس : أن الوليمة ما يطعم في الإملاك ، من الولم ، وهو الجمع ، وسبب التسمية بالوليمة لأن الزوجين يجتمعان .⁸⁸

الوليمة اصطلاحاً :

عرفها جمهور الفقهاء من الحنفية⁸⁹ والمالكية⁹⁰ والشافعية⁹¹ والحنابلة⁹² أن الوليمة هي : طعام العرس.

⁸²فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 425-426 ، وشليبيك أحمد الصويغي ، " التعسف في استعمال الحق " ، (مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثامن والثلاثون) ، 64-65 .

⁸³فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 426-427 ، وشليبيك ، " التعسف في استعمال الحق " ، 64 .

⁸⁴فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 427 ، وشليبيك ، " التعسف في استعمال الحق " ، 65 .

⁸⁵فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 427 ، وشليبيك ، " التعسف في استعمال الحق " ، 66 .

⁸⁶ أحمد بن محمد الفيومي ، " المصباح المنير " ، باب الواو ، (بيروت ، نشر المكتبة العلمية) ، 2 : 672 .

⁸⁷ ابن منظور ، " لسان العرب " ، باب ولم ، 12 : 643 .

⁸⁸ الزبيدي ، " تاج العروس " ، باب ونم ، 34 : 62 ص .

⁸⁹ ابن نجيم زين الدين الحنفي ، " البحر الرائق " ، (بيروت ، نشر دار المعرفة) ، 7 : 302 .

⁹⁰ أحمد بن إدريس القرافي ، " الذخيرة " ، تحقيق : محمد حجي ، (بيروت ، نشر دار الغرب) ، 4 : 450 .

⁹¹ سليمان الجمل ، " حاشية الجمل على المنهج " ، (بيروت ، نشر دار الفكر) ، 8 : 511 .

وقد جاء عند بعض الحنفية⁹³ والشافعية⁹⁴ في قول والحنابلة⁹⁵ في رواية : أن الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي :

المتأمل فيما سبق يجد التطابق ظاهراً بين المعنيين اللغوي، والاصطلاحي، اتفاقاً، واختلافاً. والخاصة: أن الجميع من اللغويين والفقهاء متفقين على إطلاق لفظ الوليمة على الطعام المعد للضيوف في مناسبات الأعراس، واختلفوا في إطلاقها على غير ذلك من المناسبات. وكلا الوجهتين لها حظ من النظر؛ لأن أصل مادة الكلمة (ولم) تدل على الاجتماع -كما سبق- وهذا المعنى الأصلي للكلمة يمكن تقوية الوجهتين به؛ فيقال: الوليمة فعيلة من الولم، والولم الاجتماع، وسميت بذلك لاجتماع الزوجين.

أو يقال: الوليمة فعيلة من الولم، والولم الاجتماع، وسميت بذلك لاجتماع الضيوف فيها. وغير بعيد القول بأن: الوليمة تطلق على وليمة العرس، ثم توسعوا في إطلاقها على كل مناسبة، والحاسم في ذلك كلام العرب، وهذا يتطلب استقراءً واسعاً لكلام العرب، واستعمالاتهم للفظ الوليمة.

وعلى كل المقصود حاصل بجميع الأقوال السابقة في الوليمة.

المطلب الثاني : مشروعية الوليمة .

لقد دل على مشروعية الوليمة عدة أحاديث منها :

- 1- عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة.⁹⁶
 - 2- عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.⁹⁷
 - 3- عن صفية بنت شيبه رضي الله عنها- قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمدينة من شعير.⁹⁸
 - 4- عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم- من صفية رضي الله عنها- بعد غزوة خيبر قال: "حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم- عروساً، فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به" وبسط نطعاً، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حبساً، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم-".⁹⁹
- دل قول النبي صلى الله عليه وسلم- وفعله على مشروعية الوليمة، والأصل في الفعل النبوي دلالاته على الاستحباب، وأما قوله وأمره فالأصل فيه دلالاته على الإيجاب عند جمهور الأصوليين.

⁹² علي بن سليمان المرادوي ، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "، تحقيق : محمد الفقي ، (بيروت ، نشر دار إحياء التراث العربي) 8 : 315.

⁹³ ابن عابدين محمد أمين الحنفي ، " رد المحتار على الدر المختار "، (ط 2 ، بيروت ، نشر دار الفكر ، 6 : 347.

⁹⁴ محمد الشربيني ، " الإقناع "، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، (بيروت ، نشر دار الفكر) ، 2 : 427.

⁹⁵ عبدالله بن قدامة المقدسي ، " الكافي "، (بيروت ، نشر المكتب الإسلامي) ، 3 : 113.

⁹⁶ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب كيف يدعى للمتزوج ، حديث رقم (5155) ، 13 : 75.

⁹⁷ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب الوليمة ولو بشاة ، حديث رقم (5168) ، 100 : 13، ومسلم بن الحجاج النيسابوري ، " صحيح مسلم "، باب زواج زينب بنت جحش ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى ، (بيروت ، نشر دار إحياء التراث العربي) ، حديث رقم (1428) ، 2 : 1046.

⁹⁸ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب من أولم بأقل من شاة ، حديث رقم (5172) ، 13 : 106.

⁹⁹ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب ما يذكر في الفخذ ، حديث رقم (372) ، 383 : 1، ومسلم ، " صحيح مسلم

" ، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها ، حديث رقم (1365) ، 2 : 1042.

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

- هذا وقد اختلف الفقهاء في المراد بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوليمة في قوله لعبدالرحمن بن عوف: "أولم" هل هو على بابه في إفادة الوجوب، أم هو مصروف إلى الندب والاستحباب؟ على قولين :
- القول الأول: أن الأمر بالوليمة للاستحباب، فالوليمة مستحبة وليست بواجبة.
- وهذا قول الحنفية¹⁰⁰، والمالكية¹⁰¹، والراجح عند الشافعية¹⁰²، والمذهب عند الحنابلة¹⁰³.
- ولقد استدلوا على قولهم أن الوليمة سنة بعدة أحاديث، منها :
- 1- عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة¹⁰⁴.
- وجه الدلالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عوف حين أمره بالوليمة: "ولو بشاة" يعتبر قرينةً صارفةً للأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقاً.¹⁰⁵
- 2- عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير¹⁰⁶.
- وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على أن الوليمة ليست بفرض؛ لأن الفروض من الله ورسوله مقدره مبينة.¹⁰⁷
- القول الثاني: أن الوليمة واجبة، وهو قول المالكية¹⁰⁸، والشافعية¹⁰⁹، ورواية عند أحمد¹¹⁰، ومذهب الظاهرية¹¹¹.
- ولقد استدلوا على قولهم أن الوليمة واجبة بعدة أحاديث، منها :
- 1- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.¹¹²
- وجه الدلالة: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة على وجوب الوليمة وذلك لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.¹¹³
- 2- عن ابن بريدة، عن أبيه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا بد للعرس من وليمة"¹¹⁴.

¹⁰⁰ عبدالله محمود الموصلی، "الإختیار لتعلیل المختار"، تحقیق: عبداللطیف محمد عبدالرحمن، (ط 3، بیروت، لبنان، نشر دار الکتب العلمیة)، 4: 188.

¹⁰¹ محمد الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، (نشر دار الفكر)، 2: 337.

¹⁰² محمد الشربيني، "مغني المحتاج"، (بيروت، نشر دار الفكر)، 3: 245.

¹⁰³ عبدالله بن قدامة المقدسي، "المغني"، (ط 1، بيروت، نشر دار الفكر)، 8: 106.

¹⁰⁴ البخاري، "صحيح البخاري"، باب كيف يدعى للمتزوج، حديث رقم (5155)، 13: 75.

¹⁰⁵ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (بيروت، نشر دار المعرفة)، 9: 230.

¹⁰⁶ البخاري، "صحيح البخاري"، باب من أولم بأقل من شاة، حديث رقم (5172)، 13: 106.

¹⁰⁷ ابن بطال علي بن خلف بن عبدالمك، "شرح صحيح البخاري"، باب الوليمة ولو بشاة، 7: 286.

¹⁰⁸ أحمد بن محمد الصاوي، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، (نشر دار المعارف)، 2: 499.

¹⁰⁹ يحيى بن شرف النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، (ط 3، بيروت، نشر المكتب الإسلامي)، 7: 333.

¹¹⁰ علي بن سليمان المرادوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، 8: 317.

¹¹¹ علي بن حزم، "المحلى"، تحقيق: محمد منير الدمشقي، (نشر الطباعة المنيرية، مصر)، 9: 450.

¹¹² البخاري، "صحيح البخاري"، باب كيف يدعى للمتزوج، حديث رقم (5155)، 13: 75.

¹¹³ محمد بن إسماعيل الصنعاني، "سبل السلام"، (نشر دار الحديث)، 2: 226.

¹¹⁴ أحمد بن محمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد"، باب حديث بريده الأسلمي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، (ط 1، نشر مؤسسة الرسالة)، حديث رقم (23035)، 38: 143.

وجه الدلالة : يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة على لزوم الوليمة، وهو في معنى الوجوب.¹¹⁵
القول المختار :

قول الجمهور على أن الوليمة سنة مؤكدة هو القول المختار ، وذلك لقوة الأدلة التي استندوا عليها ، وكذلك ماجاء في التمهيد عند ابن عبد البر يقوي ترجيح هذا القول ، حيث قال : قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة لو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها ، قالوا فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب إلى حد النذب وأشبهه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر وما صنع شكرا لله عز وجل.¹¹⁶

المطلب الثالث: حكم إجابة دعوة الوليمة لمن دعي إليها.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.¹¹⁷
والدعوة لها حالتان :

1- إذا كانت الدعوة عامة ، بأن يقول : يا أيها الناس أجيئوا الى الوليمة : لم تجب الإجابة ، لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولأنه غير منصوص عليه ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته.¹¹⁸

2- أما إذا كانت الدعوة خاصة وعين المدعو للوليمة ، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين :
القول الأول : أن إجابة الوليمة واجبة ، وهو قول الجمهور من المالكية¹¹⁹ والشافعية¹²⁰ والحنابلة.¹²¹

قال ابن عبد البر : ولا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها.¹²²
القول الثاني : أن إجابة الوليمة سنة وليست واجبة ، وهو قول الحنفية.¹²³

المطلب الرابع: المسائل المتعلقة بالتعسف في باب الوليمة.

الفرع الأول: مسألة الإلحاح في الدعوة الى الوليمة وعدم العذر حتى لغير المتفرغ المشغول أو دعوة البعيد.

وجه التعسف في المسألة :

لصاحب الوليمة الحق في الدعوة ، ويجب على المدعو الإجابة.

¹¹⁵ محمد بن إسماعيل الصنعاني ، " سبل السلام " ، 2 : 226.

¹¹⁶ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، (نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية) ، المغرب ، 2 : 189.

¹¹⁷ البخاري ، " صحيح البخاري " ، باب حق إجابة الوليمة ، حديث رقم (5173) ، 13:108 ، ومسلم ، " صحيح مسلم " ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، حديث رقم (1429) ، 2 : 1052.

¹¹⁸ عبدالله بن قدامة المقدسي ، " المغني " ، 8 : 107 ، عبدالله بن نجم بن شاس ، " عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة " ، تحقيق : أ. د. حميد بن محمد لحر ، (ط 1 ، بيروت ، لبنان ، نشر دار الغرب الإسلامي) ، 2 : 487.

¹¹⁹ عبدالله بن نجم بن شاس ، " عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة " ، 2 : 487 ، و يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ، 2 : 189.

¹²⁰ يحيى بن شرف النووي ، " روضة الطالبين وعمدة المفتين " ، 7 : 333.

¹²¹ عبدالله بن قدامة المقدسي ، " المغني " ، 8 : 107.

¹²² يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ، 10 : 179.

¹²³ عثمان بن علي الزليعي ، " تبين الحقائق شرح كنز الدقائق " ، (القاهرة ، نشر دار الكتب الإسلامي) ، 6 : 13 ، ومحمود بن أحمد العيني ، " البنابة شرح الهداية " ، 12 : 84.

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

فإن كان المدعو غير متفرغ وبحضوره تفوته مصالح كثيرة أو تضيق عليه أعماله أو كان بعيداً وتلقفه مشقة بالحضور ، فإن اعتذر المدعو وقبل صاحب الدعوة فقد أحسن.
قال النووي والحصني: إذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة، فرضي بتخلفه، زال الوجوب وارتفعت كراهة التخلف.¹²⁴

وإن لم يقبل اعتذاره وألح عليه : فيعتبر متعسفاً ، ولو قصد الفرح والإكرام ، وذلك للخلل البين بين المصالح والمفاسد ، فصاحب الوليمة مقصده الفرح ولا يتوقف على حضور هذا الشخص المدعو ، أما الشخص المدعو الذي تفوته مصالح بالحضور أو يتضرر بالحضور وضياح الوقت ، هذه تعتبر مفسدة أعظم من المصلحة.

وهذا التعسف يدخل تحت معيار المادي أو الموضوعي : حيث يعتمد هذا المعيار ضابط الموازنة بين ما يجنيه صاحب الحق من نفع ، وما يلزم عن ذلك من مفسدة ، ووسيلته في ذلك الموازنة ، فإذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها منع الفعل.¹²⁵

الفرع الثاني: مسألة الجلوس بعد تناول الطعام في بيت الداعي مما يتقّل عليه ويلحق به الضرر.
للداعي الحق في الدعوة الى الوليمة ، والمدعو يجب عليه الحضور اذا عين بهذه الدعوة ، والمقصود بهذه الوليمة هو تناول الطعام ، وليس هناك مانع من الجلوس اليسير سواء قبل الطعام أو بعده للحديث بين الداعي والمدعويين ، ولكن اذا كان الجلوس بعد الطعام يتقّل على الداعي ويلحق به الضرر ، هنا يمنع من هذا الفعل.

قال الله تعالى : " فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ " .¹²⁶

سبب النزول : عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل بأهله - ودعا القوم فطعموا ، وأكلوا حتى شبعوا - قال - فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم . - قال - وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه - قال - فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج علي ، وأنزلت هذه الآية .¹²⁷
قال الصابوني :¹²⁸

¹²⁴جيبى بن شرف النووي ، " روضة الطالبين وعمدة المفتين " ، 7 : 334 ، والحصني أبي بكر بن محمد الحسيني ، " كفاية الأختار في حل غاية الإختصار " ، تحقيق : علي عبد الحميد بلطحي ، و محمد وهي سليمان ، (دمشق ، نشر دار الخير) ، 1 : 376 .

¹²⁵فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 231 ، وعبير القدومي ، " التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 29 .

¹²⁶سورة الأحزاب ، الآية : 53 .

¹²⁷مسلم ، " صحيح مسلم " ، باب زواج زينب بنت جحش ، حديث رقم (1428) ، 2 : 1046 .

¹²⁸هو محمد علي الصابوني ، ولد الشيخ الصابوني بمدينة حلب الشهباء بسوريا عام 1930م ، من أسره عريقة ، وكان والده من كبار علماء حلب ، تلقى الشيخ الصابوني تعليمه على يد والده وغيره من العلماء فقام بدراسة العربية والفرانض وعلوم الدين ، كما حفظ القرآن الكريم في الكتاب وأكمل حفظه وهو في المرحلة الثانوية ، هذا بالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي تلقاها على يد كبار العلماء بسوريا ، له مؤلفات كثيرة منها : صفة التفسير ، مختصر تفسير ابن كثير ، التفسير الواضح المبسر ، فقه العبادات في ضوء الكتاب والسنة ، فقه المعاملات في ضوء الكتاب والسنة .

قوله تعالى: {وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} فيه إشارة لطيفة أن المكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق، فالأمر أمر وليمة وقد انتهت، ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم، والبقاء بعد ذلك فيه نوع من الأتقال غير محمود.¹²⁹

وجه التعسف في المسألة :

للداعي حق الدعوة الى الوليمة ، وعلى المدعو المعين الإجابة للدعوة مالم يشغله شاغل أو يصيبه ظرف ، فإذا حضر المدعو للوليمة وأكل الطعام فمن الأدب أن ينصرف بعدها ، لأن بعد الوليمة قد ينشغل الداعي مع اهله بترتيب المنزل أو يكون مرتبط بموعد فيثقل المدعو عليهم بجلوسه وهذا يعتبر تعسف لأن المدعو قدم مصلحة جلوسه والاستئناس بالحديث على مصلحة الداعي ، والداعي يستحي أن يقول للمدعو أخرج لدي موعد أو سأقوم بترتيب المنزل ، قال أحد المفسرين : إذا دعي المرء إلى وليمة من الأفضل أن يستأذن وينصرف عقب الطعام، لأن أهل البيت قد تتعطل بعض أعمالهم ، وفي قوله تعالى " وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ "130 أدب به الثقلاء¹³¹ . وهذا التعسف يدخل تحت المعيار المادي أو الموضوعي ، وذلك للاختلال البين في توازن المصالح ، أو انعدام التناسب ، لأنه قدم مصلحة جلوسه على مصلحة الداعي ، فألحق بالداعي المفسدة.¹³²

الفرع الثالث :مسألة دعوة المرء للوليمة على دعوة أخيه لإلحاق الضرر به وهما في حي واحد.

للداعي الحق في الدعوة الى الوليمة ، ولجاره الحق كذلك الدعوة الى الوليمة ، ولكن اذا قصد الجار من دعوته الى الوليمة ليلحق الضرر بجاره ويسبب الازدحام في الحي وبضايق المدعوين ، هنا يمنع من هذا الفعل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "133 . ولا تخفى علينا الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تدل على الوصية بالجار والنهي عن إيذائه ، فمن هذه الأدلة :

- 1- قال تعالى : " وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ "134
- 2- عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ».¹³⁵
- 3- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.¹³⁶
- 4- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.¹³⁷

¹²⁹ محمد علي الصابوني ،" روائع البيان تفسير آيات الأحكام "، (ط 3 ، دمشق- مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ، نشر مكتبة الغزالي) ، 2 : 346 .

¹³⁰ سورة الأحزاب ، الآية : 53 .

¹³¹ محمود بن عبد الرحيم صافي ، " الجدول في إعراب القرآن الكريم "، (ط 4 ، دمشق ، نشر دار الرشيد، بيروت ، مؤسسة الإيمان) ، 22 : 186 .

¹³² فتحي الدريني ، " نظرية التعسف في استعمال الحق "، 251-252 .

¹³³ ابن ماجه محمد القزويني ، " سنن ابن ماجه "، باب من بني في حقه ما يضر جاره ، تحقيق : محمد عبد الباقي ، (بيروت ، نشر دار الفكر) ، حديث رقم (2341) ، 2 : 784 ، قال الألباني حديث صحيح ، محمد الألباني ، " إرواء الغليل "، (ط 2 ، بيروت ، نشر المكتب الإسلامي) ، 7 : 44 .

¹³⁴ سورة النساء ، الآية : 36 .

¹³⁵ مسلم ، " صحيح مسلم "، باب بيان تحريم إيذاء الجار ، حديث رقم (46) ، 1 : 68 .

¹³⁶ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم (6018) ،

15:205 .

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

استفدنا من الأدلة السابقة أنه لا بد من الإحسان الى الجار ، وكف الأذى عنه ، لأنه من أذى جاره لا يدخل الجنة كما مر معنا في الحديث السابق ، فإذا وقع الاحسان الى الجار وتم كف الأذى عنه وقعت بينهم الألفة والمحبة ونزعت البغضاء والشحناء بينهم وهذا هو مطلوب الشارع.

وجه التعسف في المسألة :

للداعي حق الدعوة الى الوليمة ، ولجاره كذلك حق الدعوة الى الوليمة وهذا الحق لكل شخص ، ولكن اذا قصد الجار من دعوته للوليمة مضايقة جاره والحاق الضرر به من خلال ازدحام الحي وعدم وجود مواقف للسيارات ومضايقة المدعويين هنا يعتبر تعسف في استعمال الحق ويمنع من هذا الفعل ، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- " لا ضرر ولا ضرار"¹³⁸.

وهذا التعسف يدخل تحت المعيار الذاتي المتمثل بتمحض قصد الإضرار بالغير ، وهذا المعيار هو أقدم معايير التعسف وأصلها ، بدليل وجوده في الشرائع القديمة ، ومجافاته لمبادئ الأخلاق ظاهرة¹³⁹ ، والمقصود من تمحض قصد الإضرار هو توجيه الإرادة نحو غاية الإضرار بالآخرين حتى لا تتوفر نية أخرى سوى الإضرار ، أو يكون الإضرار غاية راجحة قياسا بنية نفع النفس التافهة والتي لا تصلح لأن تقارن بالأولى ، مما يدل على أن القصد مؤثر في مشروعية التصرف أو عدم مشروعيته ، إذ المعتبر في العقود مقاصدها التي تؤول إليها¹⁴⁰.

وقد قال الشاطبي : إن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة.¹⁴¹

وبناء على ما سبق فإن القصد الى الإضرار بالغير ممنوع في الشريعة ، فيمنع الفعل الذي اتخذ وسيلة للتعبير عنه أو لتحقيقه ، لأنه يتنافى وأغراض الشارع من أصل تشريعه للحقوق.¹⁴²

الخاتمة

إن أهم ما توصل اليه الباحث من نتائج هو :

1- التعسف هو : مناقضة قصد الشارع عقيته فمأذون في هشر عأ بحسب الأصل.

2- معايير التعسف :

أ- المعيار الذاتي :

- تمحض قصد الإضرار بالغير.

- الباعث غير المشروع.

ب- المعيار الموضوعي ، وله ثلاثة معايير :

- الأول : الاختلال البين في توازن المصالح أو انعدام التناسب.

- الثاني : الضرر الفاحش.

- الثالث : تعارض المصلحة العامة مع الخاصة.

والمعيار العام الذي ينتظم المعايير : هو استعمال الحق في غير ما شرع له.

3- إن التعسف في استعمال الحق يدخل في باب الوليمة بجميع معاييرها.

المصادر والمراجع

- ابراهيم مصطفى وآخرون ، "المعجم الوسيط" ، تحقيق : مجمع اللغة العربية ، (نشر دار الدعوة) .
- ابن العربي، محمد بن عبدالله الأندلسي ، " أحكام القرآن " ، (نشر دار الكتب العلمية) .

¹³⁷ البخاري ، " صحيح البخاري "، باب الوصاة بالجار ، حديث رقم (6015) ، 15:199.

¹³⁸ ابن ماجه ، محمد القزويني ، " سنن ابن ماجه " ، باب من بني في حقه ما يضر جاره ، ، حديث رقم (2341)، 2:

784 ، قال الألباني حديث صحيح ، محمد الألباني ، " إرواء الغليل " ، 7 : 44.

¹³⁹ فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 231-232.

¹⁴⁰ عبير القدومي ، " التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية " ، 29-30.

¹⁴¹ الشاطبي ، " الموافقات " ، 3 : 27-28.

¹⁴² فتحي الدريني ، " التعسف في استعمال الحق " ، 232.

- ابن القيم، محمد بن أبي بكر، "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، تحقيق: محمد عبدالسلام، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية).
- ابن بطال، علي بن خلف بن عبدالملك، " شرح صحيح البخاري"، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، (الرياض، نشر دار الرشد).
- ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، " فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (بيروت ، نشر دار المعرفة) .
- ابن حزم، علي بن حزم، " المحلى"، تحقيق: محمد منير الدمشقي، (نشر الطباعة المنيرية، مصر).
- ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي، " جامع العلوم والحكم"، (ط 1 ، بيروت ، نشر دار المعرفة) .
- ابن شاس، عبدالله بن نجم بن شاس، " عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحر، (ط 1 ، بيروت ، لبنان، نشر دار الغرب الإسلامي).
- ابن عابدين، محمد أمين الحنفي، " رد المحتار على الدر المختار"، (ط 2، بيروت، نشر دار الفكر).
- ابن عبدالبر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، (نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية) .
- ابن فارس، أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون، (نشر دار الفكر).
- ابن قدامة، عبدالله بن قدامة المقدسي، " الكافي"، (بيروت، نشر المكتب الإسلامي).
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: محمود حسن، (نشر دار الفكر).
- ابن ماجه، محمد القزويني، " سنن ابن ماجه"، تحقيق: محمد عبدالباقي، (بيروت، نشر دار الفكر) .
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، " لسان العرب"، (ط1، بيروت، دار صادر) .
- ابن نجيم، زين الدين الحنفي، " البحر الرائق"، (بيروت، نشر دار المعرفة) .
- أبو سنة، أحمد فهمي، " نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي"، (موقع آفاق الشريعة، الألوكة) ، 2008/5/16.
- أبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، "مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون، (اتحاد الكتاب العربي).
- أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، " مسند الإمام أحمد"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، (ط 1 ، نشر مؤسسة الرسالة) .
- الألباني، محمد الألباني، " إرواء الغليل"، (ط 2، بيروت، نشر المكتب الإسلامي).
- الالوسي، محمود الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: علي عطية، (ط 1 ، بيروت، نشر دار الكتب العلمية).
- البخاري، محمد البخاري، الجامع الصحيح، باب الطيب للجمعة، تحقيق: محمد زهير، (نشر دار طوق النجاة).
- بدر الدين أحمد عماري، " نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاطبي"، (ط 1، بيروت، لبنان، نشر دار ابن حزم).

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

- بلحاج العربي ، "النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري"، (الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية)
- الجمل، سليمان الجمل ، " حاشية الجمل على المنهج"، (بيروت ، نشر دار الفكر).
- الحصني، أبي بكر بن محمد الحسيني ، " كفاية الأختيار في حل غاية الإختصار"، تحقيق : علي عبد الحميد بلطجي ، و محمد وهبي سليمان، (دمشق ، نشر دار الخير).
- الخفيف ، علي الخفيف ، " الحق والذمة"، (القاهرة ، نشر دار الفكر العربي).
- د.نبيل المغايرة ، د.منصور مقدادي ، "المعايير الذاتية للتعسف في استعمال الحق"، (نشر معالم القران والسنة ، السنة السابعة ، العدد الثامن ، 2012).
- الرازي ، محمد بن أبي الرازي ، " مختار الصحاح"، (نشر مكتبة لبنان ، بيروت) ، 1 ، 375.
- الزبيدي ، محمد بن محمد الزبيدي ، " تاج العروس"، (دار الهداية).
- الزحيلي ، وهبة الزحيلي ، "الفقه الإسلامي وأدلته"، (ط 4 ، سوريا، نشر دار الفكر).
- الزرقا ، مصطفى أحمد الزرقا ، " المدخل الى نظرية الألتزام العامة في الفقه الإسلامي"، (ط 1 ، دمشق ، نشر دار القلم) .
- الزيلعي ، عثمان بن علي الزيلعي ، " تبين الحقائق شرح كنز الدقائق"، (القاهرة ، نشر دار الكتب الإسلامي) .
- سعيد أمجد الزهاوي ، " التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون"، (ط 1 ، القاهرة ، نشر دار الإتحاد العربي).
- الشاطبي ، " الاعتصام"، (نشر دار المكتبة التجارية) .
- الشاطبي ، ابراهيم بن موسى الشاطبي ، "الموافقات"، (ط 1 ، السعودية ، دار ابن عفان).
- الشربيني ، محمد الشربيني ، " الإقناع"، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ، (بيروت ، نشر دار الفكر) .
- شليليك ، أحمد الصويغي، " التعسف في استعمال الحق"، (مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثامن والثلاثون) .
- الصابوني ، محمد علي الصابوني ، " روائع البيان تفسير آيات الأحكام"، (ط 3 ، دمشق- مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ، نشر مكتبة الغزالي) .
- الصاوي ، أحمد بن محمد الصاوي ، " حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، (نشر دار المعارف) .
- الطبري ، محمد بن جرير الطبري ، " جامع البيان في تأويل القران"، تحقيق : أحمد شاکر ، (ط 1 ، نشر مؤسسة الرسالة) .
- عيسوي أحمد ، " نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي"، (مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، نشر جامعة عين شمس ، كلية الحقوق).
- العيني ، محمود بن أحمد العيني ، " البناية شرح الهداية"، (ط 1 ، بيروت ، لبنان ، نشر دار الكتب العلمية).
- الغزالي ، محمد الغزالي ، المستصفي في علم الأصول ، تحقيق : محمد عبدالسلام ،(ط 1 ، بيروت ، نشر دار الكتب العلمية) .
- فتحي الدريني ، "نظرية التعسف في استعمال الحق"، (ط 3 ، بيروت ، نشر مؤسسة الرسالة).
- الفيومي ، أحمد بن محمد الفيومي ، " المصباح المنير"، باب الواو ، (بيروت ، نشر المكتبة العلمية) .

- القدومي ،عبير القدومي ،" التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية "، (رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، نشر دار المنظومة).
- القرافي ، أحمد بن إدريس القرافي ،" الذخيرة "، تحقيق :محمد حجي ،(بيروت ، نشر دار الغرب).
- القرافي ،أحمد بن إدريس القرافي ، " الفروق " ، (نشر عالم الكتب).
- مالك ، مالك بن أنس ،" الموطأ" ، تحقيق :محمد الأعظمي،(ط 1، نشر مؤسسة زايد آل نهيان).
- مالك بن أنس بن عامر الأصبحي ،" المدونة "،(ط 1 ، نشر دار الكتب العلمية)، 2: 100.
- المحلى ، جلال المحلى ، والسيوطي ، جلال السيوطي ، " تفسير الجلالين " ، (ط 1 ، القاهرة ، نشر دار الحديث) .
- محمد الصفدي ،" التعسف في العدول عن الخطبة "، رسالة ماجستير ، (غزة ، الجامعة الإسلامية).
- محمود بن عبدالرحيم صافي ،" الجدول في إعراب القرآن الكريم "،(ط 4 ، دمشق ، نشر دار الرشيد، بيروت ، مؤسسة الإيمان) .
- المرادوي ،علي بن سليمان المرادوي ، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "، تحقيق : محمد الفقي ، (بيروت ، نشر دار إحياء التراث العربي) .
- مريم غماري ،"التعسف في استعمال حق الوصية في القانون الجزائري" ، رسالة ماجستير ، (الجزائر ،جامعة محمد بو ضياف).
- مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،" صحيح مسلم "، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ،(بيروت ، نشر دار إحياء التراث العربي) .
- موافي ،د.أحمد موافي ، " الضرر في الفقه الإسلامي " ،(ط 1 ، السعودية ، نشر دار ابن عفان).
- الموصللي ، عبدالله محمود الموصللي ،" الإختيار لتعليل المختار "، تحقيق: عبداللطيف محمد عبدالرحمن ، (ط 3، بيروت ، لبنان، نشر دار الكتب العلمية) .
- النووي ،يحيى بن شرف النووي ،"شرح صحيح مسلم "، باب نقض الكعبة وبنائها ، (ط2، بيروت ، نشر دار إحياء التراث العربي) .
- النووي ، يحيى بن شرف النووي ،" روضة الطالبين وعمدة المفتين "،(ط 3 ،بيروت ، نشر المكتب الإسلامي).

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

References

Ibrahim Mustafa Awakharun , "almaejamalwsyt" , thqyq:
(majmaeallughatalearabiat, nshurdaraldaeuaata).

Abnlearabi, muhamad bin eabdallahal'undilsia , "ahukamalqurana" ,
(nshardaralkutubaleilmiata).

Abnalqiam ,muhamad bin 'abibikr ,
"iieilamalmuuaqieineanrabialealamina", tahqiqa:anmuhamadeabdalslam ,
(t 1 , bayrut , nashrudaralkutubaleilmiata).

Abnbital ,eali bin khalf bin eibdalmalik , "shrhsahihalbkhary" , thqyq: yasir
bin 'iibrahim , (alriad , nashrudaralrushd).

Abnhajar , 'ahmad bin eali bin hajaraleusqilanii ,
"ftahalbarisharhsahihalbikhari" , (byaruat , nashrudaralmuerifata).

Abnhizm ,eali bin hizm , "almuhlaa" , tahqiqa: muhamadmuniraldamashqi,
(nshuraltabaeatalmuniriat , msr).

Ibn Rajab, Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Hanbali, "The Mosque of Science
and Governance" (1st edition, Beirut, published by Dar al-Maarifa).

Ibn Shas, Abdullah bin Najm bin Shas, "The contract of precious jewels in
the doctrine of the world of the city", investigation: a. Dr.. Hamid bin
Muhammad Lahmar, (1st edition, Beirut, Lebanon, published by Dar Al
Gharb Al Islami).

Ibn Abdin, Muhammad Amin al-Hanafi, "Responding the Confused to the
Chosen One" (2nd ed., Beirut, published by Dar al-Fikr).

Ibn Faris, Ahmed bin Faris, "Lexicon of Language Standards", investigation:
Abd al-Salam Haroun, (published by Dar al-Fikr).

Ibn Abd al-Barr, Yusef bin Abdullah bin Abd al-Barr al-Nimri, "Prepare for
the meanings and meanings in the Muwatta", investigation: Mustafa bin
Ahmed Al-Alawi, Muhammad Abd al-Kabir al-Bakri (published by the
Ministry of Endowments and Islamic Affairs).

Ibn Qudamah, Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Kafi, (Beirut, published by the Islamic Office).

Ibn Katheer, Ismail bin Omar bin Katheer, "The Great Interpretation of the Qur'an", investigation: Mahmoud Hassan, (published by Dar al-Fikr).

Ibn Majah, Muhammad al-Qazwini, "Sunan Ibn Majah," investigation: Muhammad Abd al-Baqi (Beirut, published by Dar al-Fikr).

Ibn Manzoor, Muhammad Bin Makram Bin Manzoor, "Lisan Al Arab" (1st edition, Beirut, Dar Sader).

Ibn Njeim, Zainuddin Al-Hanafi, "The Clear Sea" (Beirut, published by Dar Al-Maarifa).

Abu Sunnah, Ahmad Fahmy, "The theory of arbitrariness in the use of the right in Islamic jurisprudence" (Horizons of Sharia Website, Aluka), 16/5/2008.

Abi Al-Hussein, Ahmed bin Faris bin Zakaria, "Standards of Language", investigation: Abdul Salam Haroun, (Federation of Arab Writers).

Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "Musnad al-Imam Ahmad", investigation: Shoab al-Arnaout - Adel Murshid, and others, (1st edition, published by Al-Risala Foundation).

Al-Albani, Muhammad al-Albani, "Irwa al-Ghaleel" (2nd edition, Beirut, published by the Islamic Office).

Al-Alousi, Mahmoud Al-Alousi, "Spirit of meanings in the interpretation of the Great Qur'an", by: Ali Attieh, (1st edition, Beirut, published by Dar Al-Kutub Al-Alami).

Al-Bukhari, Muhammad al-Bukhari, The Right Mosque, Bab al-Tayyib for Friday, investigation: Muhammad Zuhair (published by Dar Touq al-Naja).

Badreddine Ahmad Ammari, "The Theory of Abuse in the Use of the Right by Imam Shatby" (Ed. 1, Beirut, Lebanon, published by Ibn IbnHazzam).

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

Belhadj El-Arabi, "The General Theory of Commitment in the Algerian Civil Code" (Algeria, Office of University Press).

The Camel, Suleiman the Camel, "A footnote to the camel on the curriculum" (Beirut, published by Dar Al-Fikr).

Al-Hosni, Abu Bakr bin Muhammad Al-Husseini, "The Sufficiency of the Good Men in Solving the Goal of Shortening", an investigation by: Ali Abdel Hamid Baltaji, and Muhammad Wahbi Suleiman, (Damascus, published by Dar Al-Khair).

Al-Khafif, Ali Al-Khafif, "Al-Haqqwa-Dhimma" (Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi).

Dr. Nabil Al-Maghaireh, Dr. Mansour Miqdadi, "Self-criteria for Abuse of the Right" (Publication of Landmarks of the Qur'an and Sunnah, Seventh Year, Issue Eight, 2012).

Al-Razi, Muhammad ibn Abi Al-Razi, "Mukhtar Al-Sahah," (Publishing Lebanon Library, Beirut), 1, 375).

Al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad Al-Zubaidi, "The Bride's Crown" (Dar Al-Hidaya).

Al-Zuhaili, Wahba Al-Zuhaili, "Islamic Jurisprudence and its Evidence" (4th edition, Syria, published by Dar Al-Fikr).

Al-Zarqa, Mustafa Ahmed Al-Zarqa, "The Introduction to the General Theory of Commitment in Islamic Jurisprudence" (1st edition, Damascus, Dar Al-Qalam publication).

Al-Zayla'i, Othman bin Ali Al-Zayla'i, "The facts show an explanation of the treasure of the minutes" (Cairo, Dar Al-Kutub Al-Islami, published).

Saeed Amjad Al-Zahawi, "Abuse of the Right to Ownership in Sharia and Law" (Ed. 1, Cairo, published by the Arab Union House).

Shatby, "The Sit-In" (published by the Commercial Library House).

Al-Shatby, Ibrahim bin Musa Al-Shatby, "Approvals" (1st edition, Saudi Arabia, Dar Ibn Affan).

El-Sherbiny, Mohamed El-Sherbiny, "Persuasion", investigation: Research and Studies Office, (Beirut, published by Dar Al-Fikr).

Shlebik, Ahmad Al-Swaie, "Abuse of the Use of the Truth" (Journal of Sharia and Law, No. 38).

Al-Sabouni, Muhammad Ali Al-Sabouni, "The Masterpieces of the Statement, Interpretation of the Verses of Rulings" (3rd edition, Damascus - Manahel Al-Irfan Foundation, Beirut, published by Al-Ghazali Library).

Al-Sawy, Ahmed bin Muhammad Al-Sawy, "A Footnote to Al-Sawy on the Little Commentary" (published by Dar Al-Maarif).

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir Al-Tabari, "Jami` Al-Bayan in Interpretation of the Qur'an", investigation: Ahmed Shaker, (1st edition, published by Al-Resala Foundation).

Issawi Ahmad, "The Theory of Abusive Use of the Right to Islamic Jurisprudence" (Journal of Legal and Economic Sciences, published by Ain Shams University, Faculty of Law).

Al-Aini, Mahmoud Bin Ahmad Al-Aini, "The Building Explanation of Guidance" (Ed. 1, Beirut, Lebanon, published by Dar Al-Kutub Al-Alami).

Al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali, The Pathologist in the Science of Fundamentals, investigation: Muhammad Abd al-Salam, (1st edition, Beirut, published by Dar al-Kitab al-'Ilmiyya).

Fathi Al-Derini, "Theory of Abuse in the Use of the Right" (3rd edition, Beirut, published by Al-Risala Foundation).

Al-Fayoumi, Ahmad bin Muhammad al-Fayoumi, "The Illuminating Light", Bab al-Waw (Beirut, published by the Scientific Library).

The abuse of the right and its impact on the door to the banquet

Al-Qaddoumi, Abeer Al-Qaddoumi, "Abuse of the Right to Personal Status," (Master Thesis, University of Jordan, published by Dar Al-Manzumah).

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris al-Qarafi, "The Ammunition", by: Hajji, (Beirut, Dar Al Gharb).

Al-Qarafi, Ahmad bin Idris Al-Qarafi, "The Differences", (published by Books World).

Malik, Malik bin Anas, Al-Muwatta, investigation: Muhammad Al-Adhami, (1st edition, published by Zayed Al Nahyan Foundation).

Malik bin Anas bin Amer Al-Asbahi, "Al-Mudawana" (Ed. 1, published by Dar Al-Kitab Al-Alami), 2: 100.

Al-Mahali, Jalal Al-Mahali, Al-Asiouti, Jalal Al-Suyuti, "The Interpretation of Jalalin" (Ed. 1, Cairo, Dar Al-Hadith Publishing).

Muhammad Al-Safadi, "Arbitrary Abstention from Engagement," Master Thesis, (Gaza, The Islamic University).

Mahmoud bin Abd al-Rahim Safi, "The Table in the Syntax of the Noble Qur'an", (4th edition, Damascus, Dar Al-Rasheed Publishing, Beirut, Al-Iman Foundation).

Al-Mardawi, Ali Bin Sulaiman Al-Mardawi, "Fairness in Knowing the Most Likely of Controversy," Achievement: Muhammad Al-Faqi, (Beirut, published by the Arab Heritage Revival House).

Mariam Ghammari, "Abuse of the Right to Guardianship in Algerian Law," Master Thesis, (Algeria, Mohamed BouDiaf University).

Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, "Sahih Muslim", by: Muhammad Fouad Abdel Baqi, (Beirut, published by the Arab Heritage Revival House).

Muwafi, Dr. Ahmad Muwafi, "The Harm in Islamic Jurisprudence" (Ed. 1, Saudi Arabia, published by Dar Ibn Affan).

Al-Mawsali, Abdullah Mahmoud Al-Mawsali, "The Choice for Explanation of the Chosen One", investigation: Abd al-Latif Muhammad Abd al-Rahman, (3rd ed., Beirut, Lebanon, published by Dar Al-Kutub Al-Alami).

Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi, "Explanation of Sahih Muslim", Chapter on Revoking and Building the Kaaba (2nd ed., Beirut, published by the Arab Heritage Revival House).

Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi, "Kindergarten of the students and the mayor of the muftis" (3rd edition, Beirut, published by the Islamic Office).

Al-Nisaburi, Al-Hassan bin Muhammad Al-Nisaburi, "The Oddities of the Qur'an and the Desires of the Criterion", Achievement: Zakaria Omeirat (1st edition, Beirut, published by Dar Al-Kutub Al-Alami).